

Praca i jej cele w recepcji nauczania Papieża Jana Pawła II na przykładzie badań własnych

Słowa kluczowe: praca, człowiek, samowychowanie, Jan Paweł II, personalizm

„Pierwszą podstawą wartości pracy jest sam człowiek – jej podmiot. (...) praca jest «dla człowieka», a nie człowiek «dla pracy».”
– Encyklika Laborem exercens, papież Jan Paweł II

Wstęp

Rozważania na temat pojęcia pracy w nauczaniu papieża Jana Pawła II niewątpliwie należy rozpocząć od nawiązania do definicji osoby w ujęciu personalistycznym. Każdy człowiek to odrębna jednostka, mająca niezbywalne prawo

do godności, będąca wartością samą w sobie. Karol Wojtyła w swoim nauczaniu zaznaczał, iż nie wolno wykorzystywać człowieka jako środka; etapu w dążeniu do celu¹.

Mgr Karolina Sienkiewicz, nauczyciel akademicki w Akademii Białskiej im. Jana Pawła II.
Mgr Marlena Bliźniuk, nauczyciel akademicki w Akademii Białskiej im. Jana Pawła II.
Dr Ewa Pawłowicz-Sosnowska, adiunkt w Akademii Białskiej im. Jana Pawła II.

¹ E. Domagała-Zyśk, *Personalistyczne wychowanie integralne w kontekście współczesnych uwarunkowań rozwoju i wychowania dzieci*, w: E. Domagała-Zyśk, *Personalistyczne integralne wychowanie dzieci w wieku szkolnym*, Lublin, 2025 s.15-17.

Podstaw koncepcji osoby ludzkiej należy poszukiwać w mądrości Tomasza z Akwinu, który swoje rozważania oparł na średniowiecznych nurtach filozoficznych i teologicznym kontekście. Człowiek to przede wszystkim „ktoś”, a nie „coś”; to istota, która zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje i żyje, dąży do zbawienia².

Człowieczeństwo oddzielone jest od świata rzeczy, ponieważ „Człowiek [...] ma czynić sobie ziemię poddaną, ma nad nią panować, ponieważ jako «obraz Boga» jest osobą, (...) zdolnym do stania o sobie i zmierzającym do spełnienia siebie. Jako osoba jest (...) podmiotem pracy. Jako osoba pracuje, wykonuje różne czynności (...), a wszystkie one, bez względu na ich charakter, mają służyć urzeczywistnianiu się jego człowieczeństwa, spełnianiu osobowego powołania, które jest mu właściwe z racji samego człowieka³”.

Tak zarysowane pojęcie człowieka ukazuje w jego egzystencji, iż jednym z nierozdzielnych jej elementów jest praca.

W pedagogice zauważa się istnienie wielu definicji pracy, które przedstawiają jej znaczenie w wychowaniu i samowychowaniu człowieka w zróżnicowany sposób. Za źródła ujęć pojęcia pracy uznano przede wszystkim założenia światopoglądowe oraz te z zakresu filo-

zofii. Dzięki nim możliwe jest określanie celów, wzorców osobowych czy wychowawczych, które to zajmują miejsce w systemach wychowania ściśle związanych z pracą. Na przestrzeni wieków poglądy na temat ujęcia pracy ulegały zmianom, adekwatnie do zmian na arenie politycznej oraz wychowawczo-edukacyjnej.

Pedagog Wincenty Okoń wyjaśnia, że pojęcie pracy należy rozumieć jako działalność jednostki lub zbioru osób, które za cel obrały uzyskanie danego wytworu z zakresu materialnego lub niematerialnego. W procesie pracy niezwykle ważne jest przekonanie o jej użyteczności, a także przymus wewnętrzny, który narzuca sobie dana osoba, lub przymus zewnętrzny, obligowany przez społeczeństwo i panujące w nim warunki życia danej zbiorowości⁴.

Według Tadeusza Waclawa Nowackiego praca w odniesieniu do wychowania opiera się na antropologii. Wspomniany pedagog, zgodnie z myślą F. Schliepera, C. Baumgarta oraz W. Strantenwertha, tłumaczy, że w ujęciu pedagogicznym praca nie utożsamia się z instynktem czy przyjemnościami, ale opiera się na działalności zależnej od woli, zdobytej wiedzy oraz potrzeb jednostki do kreowania wartościowych obiektywnie przedmiotów i wytworów⁵.

Obie definicje odnoszą się do procesu pracy pod kątem ekonomicznym

² K. Pierzchała, P. Kulik, *Personalistyczny wymiar pracy ludzkiej jako wyznacznik resocjalizacji kobiet, na przykładzie własnych badań*. „Roczniki pedagogiczne” 3 (2022) 14, s. 62-63.

³ Jan Paweł II, Encyklika *Laborem exercens*, Watykan 1981, 6. Na potrzeby artykułu korzystamy z wersji internetowej papieskiej encykliki: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html (dostęp: 20.11. 2025).

⁴ W. Okoń, *Nowy słownik pedagogiczny*, Warszawa 2004, s. 324.

⁵ T.W. Nowacki, *Praca ludzka. Analiza pojęcia*, Radom 2008, s. 75.

i społecznym. Człowiek jest zatem podmiotem, który podporządkowuje się danym wymogom społecznym czy możliwościom ekonomicznym, jest przekonany o pożyteczności swych działań, lecz równocześnie zdaje sobie sprawę z przymusu, który narzuca sam sobie lub narzucony jest przez społeczeństwo.

Ujęcie pracy w refleksji papieża Jana Pawła II opiera się na wcześniejszych ustaleniach terminologicznych i na filozofii św. Tomasza z Akwinu. W celu zrozumienia podejścia do pojęcia pracy przez Akwinatę Władysław Jacher poddał analizie terminy używane przez św. Tomasza w jego artykułach. Ze wspomnianej analizy Jacher wyodrębnił następujące terminy:

- *Labor* – praca w tym przypadku to świadome, trudne działanie, które jest podejmowane z powodu ludzkiej niedoskonałości, wymagające wysiłku i prowadzące do zmęczenia, ale konieczne do utrzymania życia i zdobywania dóbr;
- *Operatio* – szersze pojęcie aktywności, obejmujące zarówno naturalne działanie wynikające z istoty rzeczy, jak i świadomą pracę prowadzącą do spełnienia, zadowolenia i celu życia – niekoniecznie związaną z wysiłkiem fizycznym;
- *Opus* – to rezultat pracy, gotowe dzieło będące zakończonym i widocznym owocem ludzkiego wysiłku, w przeciwieństwie do *labor*, które podkreśla sam proces działania;

- *Actio* – to każde ludzkie działanie, szczególnie takie, w którym dominiuje aktywność duchowa – od fizycznych czynów po wewnętrzne akty myśli oraz woli;
- *Factio* – pojęcie przeciwstawne do *actio*, zewnętrzne, wytwórcze działanie zmieniające materię, prowadzące do powstania dzieła – typowe dla rzemiosła i sztuki;
- *Contemplatio* – to duchowy wysiłek umysłu ukierunkowany na poznanie prawdy – wewnętrzna, intelektualna forma pracy⁶.

Opierając się na analizie używanych przez św. Tomasza pojęć, można zauważyć, że praca jest ściśle związana z samym życiem i istnieniem człowieka. Choć Akwinata posługuje się różnymi określeniami, wszystkie bez wątpienia wskazują, że praca ma głęboki, ontologiczny związek z bytem – co stanowi jej najgłębsze uzasadnienie⁷.

Papież Jan Paweł II w encyklice *Laborem exercens* ujął swój niezwykle interesujący punkt widzenia na pojęcie pracy. Według niego praca „oznacza każdą działalność, jaką człowiek spełnia bez względu na jej charakter i okoliczności, to znaczy każdą działalność człowieka, którą za pracę uznać można i uznać należy pośród całego bogactwa czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany poprzez samą swoją naturę, poprzez samo człowieczeństwo”⁸. Jan Paweł II zaznacza, że praca „stanowi podstawowy wymiar bytowania czło-

⁶ W. Jacher, *Koncepcja pracy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu* „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 3 (1970), s. 65-68.

⁷ Tamże s. 68.

⁸ A. Solak, *Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka*, Warszawa 2004, s. 25.

wieka na Ziemi”. Zgodnie z tymi słowami rozumieć ją należy jako wyznacznik ludzkiej egzystencji. Autor podkreśla też fakt, iż praca jest złożonym procesem, którym objęci są wszyscy ludzie, niezależnie od czasów, w których żyją, oraz niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju kulturowego i ekonomicznego się znajdują. Co więcej, proces ten dokonuje się w każdej istocie ludzkiej. Człowiek tożsamy jest z podmiotem pracy, kierującym swój trud na przedmiot zewnętrzny, rozumiany jako przekształcanie przyrody i adaptowanie jej do własnych potrzeb. Jednostka jako podmiot, dokonuje przekształceń w otaczającym świecie, co skutkuje urzeczywistnieniem własnego bytowania ziemskiego, pozwalającego wypełniać powołanie życiowe⁹.

Kolejnym, ważnym aspektem ujęcia pracy, według Jana Pawła II, jest świadomość, iż nie należy traktować pracy ludzkiej jedynie jako siły niezbędnej do produkcji, tzw. siły roboczej. Nie można postrzegać jednostki ludzkiej jako narzędzia do produkcji. Człowiek winien być w przekonaniach społeczeństwa twórcą i jednocześnie sprawcą pracy. By praca zachowała swą adekwatną godność, należy uczynić wszystko, co możliwe, gdyż jej celem (bez wyjątków) jest sam człowiek. Praca pozwala istocie ludzkiej na samodoskonalenie oraz pogłębianie

własnej osobowości. Papież na ten fakt zwracał wielokrotnie uwagę w swoim nauczaniu, w tym także w czasie pielgrzymki do Polski w 1997 roku, mówiąc: „Nie wolno nam zapominać – i to chcę z całą siłą podkreślić – iż praca jest «dla człowieka», a nie człowiek «dla pracy»¹⁰. Również Aniela Dylus zaznacza wartość powyższych słów Jana Pawła II, dookreślając, iż „pracą jest przecież nie tylko praca najemna, ale i samozatrudnienie, praca polegająca na samokształceniu, praca w gospodarstwie domowym (wychowywanie dzieci, prace opiekuńcze, sprzątanie, renowacje itp.), wolontariat¹¹”.

Papież nauczał także, iż praca jest jednym z filarów kształtowania życia rodzinnego, będącego z natury prawem i jednocześnie powołaniem człowieka. Krąg wartości związany z pracą oraz krąg odnoszący się do życia w rodzinie powinny się ze sobą łączyć i przenikać. Rodzina, by funkcjonować, potrzebuje m.in. środków finansowych, zatem praca poniekąd warunkuje powstawanie rodziny. Dookreślając, praca oraz pracowitość mają także wpływ na cały proces wychowawczy, ponieważ „człowiek staje się człowiekiem między innymi przez pracę, a owo stawanie się człowiekiem oznacza istotny cel całego procesu wychowania (...)”¹². Uwydatniają się tu dwa znaczenia pracy; pierwsze, odno-

⁹ Z. Wiatrowski, *Podstawy pedagogiki pracy*, Bydgoszcz 2005, s. 84-85.

¹⁰ Jest to fragment homilii Papieża, wygłoszonej 2 czerwca 1997 roku, w czasie Mszy św., w Legnicy, na terenie dawnego, radzieckiego lotniska wojskowego. Skorzystano z wersji internetowej zapisu homilii: <https://www.ekai.pl/dokumenty/homilia-w-czasie-mszy-sw-legnica/> (dostęp 21.11.2025).

¹¹ A. Dylus, *Praca w nauczaniu Jana Pawła II. Treści partykularne i uniwersalne, Wokół encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II*, red. A. Reda-Ciszewska i M. Włodarczyk, Łódź 2014, s. 15-20. Tekst dostępny pod adresem: <http://dx.doi.org/10.18778/7969-145-6.02> (dostęp 20.06.2025).

¹² Encyklika Jana Pawła II, *Laborem exercens*, Watykan 1981, 10.

szące się do utrzymania i warunków bytowych rodziny, oraz drugie, urzeczywistniające cele rodziny, a przede wszystkim wychowanie¹³.

Obecnie powstaje wiele publikacji poświęconych pracy w ujęciu personalistycznym, w których autorzy podkreślają jej wartość w nieustannym rozwoju człowieka. Wojciech Drzeżdżon zaznacza, że praca jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, związanym z jego istnieniem i rozwojem, niezależnie od miejsca czy kultury. Praca stanowi fundamentalną potrzebę i cel człowieka. Podjęcie jej w kontekście zawodowym to jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych współczesnego człowieka. Pojęcie pracy jako przedmiot zainteresowań różnych dyscyplin naukowych, stało się obiektem badań licznych dziedzin. Jako przedmiot analiz ekspertów praca ujmowana jest

w różnych perspektywach, zaczynając od tej ekonomicznej, poprzez pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, na filozoficznej i etycznej kończąc. Rozumienie pracy oraz jej ocena różnią się w zależności od funkcji, jaką pełni w życiu ludzkim. Określenie istoty pracy, będącej jedną z kluczowych dziedzin życia, stanowi poważne wyzwanie dla nauki¹⁴.

Odnosząc się do przedstawionych powyżej przekonań związanych z definicją pracy w ujęciu Jana Pawła II, zdecydowano się na przeprowadzenie badań empirycznych, by uzyskać odpowiedź przede wszystkim na pytanie główne: Czy studenci Akademii Białskiej im. Jana Pawła II znają definicję pracy w ujęciu papieża Jana Pawła II oraz czy znajdują odniesienia do niej we własnym życiu?

Metoda badań, materiał badawczy

Prezentowane w artykule badania własne zostały przeprowadzone w marcu 2021 roku. Z uwagi na sytuację epidemiczną w celu przeprowadzenia badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania, a za narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz ankiety, zamieszczony w Internecie, udostępniony za pomocą formularza Google. Udział w badaniach był dobrowolny, a respondenci, wypełniając kwestionariusz, jednocześnie wyrażali zgodę na wykorzystanie uzyskanych

wyników wyłącznie w celach naukowych. Zostali również poinformowani o anonimowości i dobrowolności udziału. Ankietę wypełniło 140 respondentów, będących studentami Akademii Białskiej im. Jana Pawła II (w okresie przeprowadzania badań uczelnia nosiła nazwę Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej).

Kwestionariusz ankiety sporządzony autorsko na potrzeby badań, składał się z 9 pytań zamkniętych, z czego 6 odnosiło się do pojęcia pracy i jej celów

¹³ Tamże.

¹⁴ W. Drzeżdżon, *Praca jako fundamentalna czynność człowieka. Studium interpretacyjne*, „Studia Gdańskie. Wize i rzeczywistość” 12 (2015), s. 99-100.

w ujęciu Jana Pawła II oraz opinii respondentów na podane zagadnienie. Ponad ¼ badanych to kobiety. Ankietowani pochodzili zarówno z miast (53%), jak i ze wsi (47%).

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż badaniem zostało objętych jedynie 140 studentów, nie powinno się zatem utożsamiać uzyskanych wyników z ogółem opinii studentów Akademii Białskiej im. Jana Pawła II.

Wyniki badań empirycznych

W celu uzyskania optymalnych rezultatów przeprowadzonych badań wyniki poddano wstępnej analizie, którą zilustrowano za pomocą wykresów przedstawionych w niniejszej części artykułu. Na tej podstawie podjęto kolejne próby stawiania diagnozy w celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Aby dokładnie zinterpretować wyniki, przedstawiono ryciny wraz z ich opisami.

Na pierwsze pytanie studenci udzielili różnorodnych odpowiedzi. 28% ankietowanych przyznało, że wybrało dany kierunek studiów, ponieważ umożliwi im to pracę związaną zarówno z dobrymi zarobkami jak i samodoskonaleniem. Jest to najczęściej wybierana odpowiedź, która oznacza, że 25% badanych wybrało kierunek studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i związanym z tym wynagrodzeniem. Natomiast 20% respondentów

Wykres 1 – Motywacja wyboru kierunku studiów

■ Odpowiedź 1 ■ Odpowiedź 2 ■ Odpowiedź 3

Wykres 2 – Pojmowanie pojęcia samowychowania (pracy nad sobą) przez respondentów

zaznaczyło odpowiedź, „ponieważ rozwijam swój talent/predyspozycje”, również 20% przyznało, że wybrało swój kierunek, ponieważ chcą otrzymać dokument o wykształceniu wyższym i wybrali (ich zdaniem) najmniej wymagający kierunek. Odpowiedź: „Uważam, że po tym kierunku będę dobrze zarabiać”, wybrało 14% ankietowanych, którzy (wnioskować można) kierowali się przy wyborze studiów kwestią finansową, a nie swoimi predyspozycjami.

Natomiast 18% udzieliło innej odpowiedzi i przyznało, że nie miało na siebie pomysłu lub nie było jeszcze gotowe by pracować, więc podjęło decyzję, że będzie studiowało.

Można zatem stwierdzić, że 48% respondentów wybrało kierunek zgodnie ze swoją pasją/zainteresowaniami/predyspozycjami, a 52% studentów kierowało się przy wyborze studiów innymi priorytetami bądź w ogóle ich nie mieli.

Odpowiedź 1: samowychowanie, tj. wychowanie własnej osoby, jest przygotowaniem do systematycznej pracy względem samego siebie, czyli świadomego samowychowania.

Odpowiedź 2: człowiek traktowany jest jako jednostka nieprzeciętna, wyjątkowa, najwyższe istnienie na ziemi skierowane ku Bogu i stworzone na Jego obraz. W związku z tym rozwój człowieka powinien polegać przede wszystkim na podporządkowaniu panowania, posiadania i używania Bogu i dążeniu do życia wiecznego.

Odpowiedź 3: samowychowanie jako naturalna praca jednostki nad wykreowaniem własnych cech charakteru, osobowości, poglądu na świat i własnych postaw, zgodnie z założonymi kryteriami, ideałami oraz wzorami.

Kolejne pytanie z kwestionariusza ankiety dotyczyło pojęcia samowychowania w opinii studentów. Ponad połowa,

Wykres 3 – Stosunek badanych do słów: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

bo 57% ankietowanych, opowiedziało się za definicją traktującą samowychowanie jako naturalną pracę jednostki nad wykreowaniem własnych cech charakteru, osobowości, poglądu na świat i własnych postaw, zgodnie z założonymi kryteriami, ideałami oraz wzorami. Odpowiedź, iż samowychowanie jest wychowaniem własnej osoby, przygotowaniem do systematycznej pracy względem samego siebie, czyli do świadomego samowychowania, zaznaczyło 37% badanych. Jedynie 6% opowiedziało się za personalistyczną, chrześcijańską koncepcją samowychowania, zaznaczając, iż człowiek powinien być traktowany jako jednostka nieprzeciętna, wyjątkowa, jako najwyższe istnienie skierowane ku Bogu oraz stworzone na Jego obraz. Rozwój człowieka zatem powinien polegać przede wszystkim na podporządkowaniu panowania, posiadania i używania Bogu i dążeniu do życia wiecznego. Należy jednak zwrócić uwagę, iż wszystkie odpowiedzi były dość

podobne, jedynie ostatnia odnosiła się głównie do filaru wiary.

Następnie zapytano respondentów o ich stosunek do słów papieża Jana Pawła II „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Znaczna większość, bo 60% studentów zgadza się z tymi słowami. Wśród respondentów 37% przyznało, że by żyć dobrze, to ich zdaniem nie trzeba się stale samodoskonalić. W ich opinii czasem warto nauczyć się czegoś nowego czy poszerzyć swoją wiedzę, ale nie musi to być ciągły proces. Jedynie 3% respondentów nie zgadzało się z zacytowanymi słowami Jana Pawła II. Choć ponad połowa studentów upatruje sens w pracy nad sobą, niepokojący wydaje się stosunek pozostałej części respondentów do niniejszego zagadnienia.

W kolejnym pytaniu respondenci odpowiadali na temat przyszłości swojego kształcenia. To budujące, że aż 83% zamierzało doskonalić się po studiach, wybierając kursy, webinaria, szkoły podyplomowe itp., w tym 53% zaznaczyło

Wykres 4 – Perspektywa dalszego kształcenia w przekonaniach studentów

odповідź „tak”, a 29% „raczej tak”. W tym przypadku praca nad sobą powiązana jest z dalszą edukacją, a więc wpisuje się w ideę rozwoju człowieka, podkreślaną w nauczaniu Jana Pawła II. Gotowość do kontynuowania nauki po zakończeniu studiów świadczy o dojrzałym podejściu do rozwoju osobistego i zawodowego, zgodnym z papieską koncepcją rozwoju osoby ludzkiej.

Pytanie nr 5 dotyczyło dbania o swój rozwój intelektualny w trakcie studiów.

W odpowiedziach okazało się, że 80% ankietowanych stara się samodoskonalić, w tym 43% przyznało, że należy do różnych organizacji naukowych/wolontarystycznych, pisze artykuły naukowe, poszerza wiedzę czytając książki lub uczestnicząc w dodatkowych kursach. Natomiast 37% odpowiedziało,

Wykres 5 – Rozwój intelektualny studentów wykraczający poza plan studiów

■ Odpowiedź 1 ■ Odpowiedź 2 ■ Odpowiedź 3

Wykres 6 – Definicja pracy najbliższa respondentom

że stara się uzupełniać wiedzę zdobytą na studiach z pomocą ogólnodostępnych metod. Spośród badanych 20% nie przywiązuje wagi do dodatkowego samorozwoju, z czego 9% zaznaczyło odpowiedź „raczej nie”, a 11% wybrało wariant „nie”. Uzyskane wyniki wskazują, że zdecydowana większość respondentów wykazuje inicjatywę w zakresie rozwoju intelektualnego, podejmując różnorodne formy samodoskonalenia zarówno w sposób zorganizowany, jak i indywidualny. Jednocześnie zauważalna jest grupa osób, które nie angażują się w dodatkowe aktywności rozwojowe, co może wskazywać na potrzebę zwiększenia motywacji lub wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji poza programem studiów.

Odpowiedź 1: Człowiek wydaje się być podmiotem podporządkowanym pewnym wymogom społecznym. Pracuje w przekonaniu na temat pożyteczności swojej działalności, ale pracy tej towa-

rzyszy przymus narzucony samemu sobie lub wynikający z powinności społecznych.

Odpowiedź 2: Praca to każda działalność, jaką człowiek wykonuje, bez względu na jej charakter i okoliczności. Człowiek jest powołany do pracy, praca wyróżnia go wśród innych stworzeń. Dzięki pracy człowiek nie tylko żyje, ale zdobywa „chleb” wiedzy, postępu, cywilizacji i kultury oraz przyczynia się do rozwoju nauki i techniki. Człowiek zdobywa to za pomocą osobistego wysiłku i trudu, wśród wielu napięć, konfliktów i kryzysów.

Odpowiedź 3: Praca to każda zamierzona, wykonywana czynność, która niesie korzyści i jest użyteczna dla społeczeństwa. Wykonywanie określonej pracy asygnuje pozycję w społeczeństwie.

Pytanie ostatnie dotyczyło głównego zagadnienia. Zadano bowiem pytanie, jaka definicja pracy ludzkiej jest respon-

dentom najbliższa. Ponad połowa respondentów (57%) opowiedziała się za definicją pracy zgodną z nauczaniem Jana Pawła II, wyjaśniającą, że praca to każda działalność, jaką wykonuje człowiek, bez względu na jej charakter oraz okoliczności. Człowiek powołany jest do pracy i to ona wyróżnia go wśród innych stworzeń, a dzięki niej jednostka nie tylko żyje, ale zdobywa też wiedzę i przyczynia się do postępu cywilizacji. Odpowiedź, iż praca to każda zamierzona, wykonywana

czynność, która niesie korzyści i użyteczność dla społeczeństwa, a wykonywanie danej pracy asygnuje pozycję w społeczeństwie wybrało 26% ankietowanych. Natomiast 17% studentów uznało, iż człowiek wydaje się być podmiotem podporządkowanym prawnym wymogom społecznym i pracuje w przekonaniu o pożyteczności swojej działalności, ale pracy tej towarzyszy przymus narzucony samemu sobie lub wynikający z powinności społecznych.

Podsumowanie

1. Niecała połowa (48%) ankietowanych studentów wybrała kierunek w zgodzie ze swoimi predyspozycjami/zainteresowaniami/uzdolnieniami. Ponad połowa respondentów (52%) kierowała się innymi priorytetami, m.in. potencjalnymi zarobkami, lub wybrała kierunek przypadkowo, bez pomysłu na swoją dalszą przyszłość bądź też kierując się własnym rozeznaniami, co do tego, który kierunek studiów może się okazać najłatwiejszy do ukończenia.
2. Jedynie 6% wybrało personalistyczną koncepcję samowychowania, znaczna część respondentów opowiedziała się za definicją socjologiczną lub pedagogiczną, bez odniesienia się do wiary chrześcijańskiej.
3. Większość ankietowanych zgadzała się z nauczaniem Jana Pawła II, że należy stale od siebie wymagać i dążyć do samodoskonalenia.
4. Znaczna część studentów zamierzała się dalej kształcić po ukończeniu

studiów, co potwierdza pytanie poprzednie. Nie dość, że zgadzali się oni ze stwierdzeniem Papieża o samodoskonaleniu, to jeszcze pragnęli podjąć dalsze doskonalenie, można ich zatem uznać za osoby świadome tej potrzeby.

5. Również kolejne pytanie utwierdza w przekonaniu, iż studenci dbają o proces samokształcenia. Ponad 80% działa w rozmaitych organizacjach, doskonalili się przez czytanie książek, wyszukiwanie informacji w dostępnych źródłach, pisanie artykułów naukowych itp.

6. Ponad połowa badanych zgadzała się z nauczaniem papieża Jana Pawła II o pojęciu pracy.

Teza: Studenci Akademii Białskiej im. Jana Pawła II w większości zgadzają się z nauczaniem Papieża na temat pracy i związanym z nią samorozwojem.

Teza ta nie została w pełni potwierdzona. Większość ankietowanych udzieliła odpowiedzi zgodnych z nauczaniem

Jana Pawła II. Studenci wykazali odmienne zdanie, jeśli chodzi o definicję Papieża odnoszącą się do samowychowania.

Dyskusja

W nauczaniu Jana Pawła II praca zajęła jedno z głównych zagadnień nie bez powodu. Wacław Jarmołowicz podkreślał, że praca plasuje się jako fundament procesu społecznego gospodarowania¹⁵. To właśnie pracy należy przypisać – z uwzględnieniem człowieka – szczególne zasługi, w tym kształtowanie osobowości człowieka oraz wycho-

wanie. Jak słusznie zauważył Mirosław Bochenek, Papież nauczał, iż praca wiąże się z godnością i trudem oraz umożliwia „stawanie się człowiekiem”¹⁶. Natomiast Ewa Domagała-Zyśk zwróciła uwagę na fakt, iż według Karola Wojtyły powołanie do pracy odnosi się do wszystkich osób, również tych z niepełnosprawnościami¹⁷.

¹⁵ Taką opinię wygłosił prof. Wacław Jarmołowicz w czasie inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w 2009 roku. Jego wystąpienie było zatytułowane: *Praca we współczesnej teorii i praktyce gospodarowania*.

¹⁶ M. Bochenek, *Jan Paweł II wobec kluczowych kwestii pracy*, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, *Economia*” 1 (2012) 43 s. 5-22.

¹⁷ E. Domagała-Zyśk, *Praca osób z niepełnosprawnością w świetle encykliki *Laborem exercens* Jana Pawła II*, w: *Praca – etos – wychowanie*, red. nauk. E. Konovaluk, M. Nowak, Białą Podlaska 2007.

Bibliografia:

1. Bochenek M., *Jan Paweł II wobec kluczowych kwestii pracy*, „Acta Universitas Nicolai Copernici, *Economia*” 1 (2012) 43, s. 5-22.
2. Domagała-Zyśk E., *Personalistyczne wychowanie integralne w kontekście współczesnych uwarunkowań rozwoju i wychowania dzieci*, w: *Personalistyczne integralne wychowanie dzieci w wieku szkolnym*, red. nauk. E. Domagała-Zyśk, Lublin 2025, s. 13-43.
3. Domagała-Zyśk E., *Praca osób z niepełnosprawnością w świetle encykliki *Laborem Exercens* Jana Pawła II*, w: *Praca – etos – wychowanie*, red. nauk. E. Konovaluk, M. Nowak, Biała Podlaska 2007, s. 124-130.
4. Drzeżdżon W., *Praca jako fundamentalna czynność człowieka. Studium interpretacyjne*, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 12 (2015), s. 99-117.
5. Jacher W., *Koncepcja pracy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu*, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 3 (1970), s. 65-76.
6. Nowacki T.W., *Praca ludzka. Analiza pojęcia*, Radom 2008.
7. Okoń W., *Nowy słownik pedagogiczny*, Warszawa 2004.
8. Pierzchała K., Kulik P., *Personalistyczny wymiar pracy ludzkiej jako wyznacznik resocjalizacji kobiet, na przykładzie własnych badań*, „Roczniki pedagogiczne” 3 (2022) 14, s. 61-86.
9. Solak A., *Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka*, Warszawa 2004.
10. Wiatrowski Z., *Podstawy pedagogiki pracy*, Bydgoszcz 2005.

Źródła internetowe:

1. Treść homilii Jana Pawła II na lotnisku w Legnicy, wygłoszonej w trakcie pielgrzymki do Polski, w czerwcu 1997 roku: <https://www.ekai.pl/dokumenty/homilia-w-czasie-mszy-sw-legnica/> (dostęp: 20.11.2025).
2. Jan Paweł II, Encyklika *Laborem exercens*, Watykan 1981, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html (dostęp: 20.11. 2025).
3. Dylus A., *Praca w nauczaniu Jana Pawła II. Treści partykularne i uniwersalne*, w: *Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II*, red. A. Reda-Ciszewska i M. Włodarczyk, Łódź 2014, s. 15-20. Artykuł dostępny pod adresem: <http://dx.doi.org/10.18778/7969-145-6.02> (dostęp: 20.06.2025).

Work and its Goals in the Reception of the Teaching of Pope John Paul II on the Example of Own Research

Keywords: work, human, self-education, John Paul II, personalism

This article addresses the concept of work as seen by Pope John Paul II. Karol Wojtyła's teaching, the sources of which should be sought in the philosophy of Thomas Aquinas. The introduction briefly cites the definitions of human and work. The theoretical part was confronted with the opinion of the students of the John Paul II University in Biala Podlaska. To this end, an empirical study was conducted in the spring of 2021, using the method of diagnostic survey, survey technique and author's survey questionnaire. It should be borne in mind that the results and the conclusions developed on their basis are analogous to the surveyed group

of students who volunteered to participate in the research. Therefore, they should not be related to the preferences of the general population studying at the John Paul II University in Biala Podlaska. Importantly, most of the respondents agree with Pope John Paul II's teaching on the concept of work and live in accordance with its principles and guidelines. Not every respondent, however, shares the understanding of the concept of self-education according to the reception of Karol Wojtyła. Rather, respondents see it as professional self-improvement, rather than continuous existence and concern for the well-being of everyday life.